

Predição de Viradas Municipais nas Eleições Presidenciais Brasileiras de 2022

Alessandra Gomes ¹

¹ Independente

alegomesbr@gmail.com

Resumo

Este artigo investiga a influência do resultado eleitoral do primeiro turno de vizinhanças municipais nas viradas de resultados de municípios no entre turno das eleições presidenciais de 2022. Para tanto, foi gerado um modelo de classificação utilizando algoritmo Multilayer Perceptron e técnicas de Inteligência Artificial Explicável para analisar as tomadas de decisão deste modelo. Os resultados mostraram que os atributos relacionados a vizinhança não foram os mais importantes para o modelo, porém foram responsáveis por metade da contribuição nesta decisão. Além disso, também foi observada uma relação entre a quantidade de municípios vizinhos com vitória de Jair Bolsonaro e o aumento de probabilidade deste conseguir uma virada em municípios que elegeram Lula no primeiro turno.

Abstract

This article investigates the influence of the electoral results of the first round of municipal neighborhoods on the on the changes of outcome of municipalities in the second round of the 2022 Brazilian presidential elections. Therefore, we created a classification model using Multilayer Perceptron algorithm and Explainable Artificial Intelligence techniques to analyze the decision making process of this model. The results showed that attributes related to the neighborhood were not the most important for the model, but they were responsible for half of the contribution in the decision making. We also find a connection between the number of neighboring municipalities with Jair Bolsonaro's victory and the increased probability of him achieving a turnaround in municipalities that elected Lula in the first round.

1. Introdução

Viradas de resultados em eleições ocorrem em sistemas eleitorais de dois turnos quando o segundo mais votado do primeiro turno se torna o mais votado no segundo turno e vence as eleições. No Brasil, viradas que alteraram o resultado final das eleições já ocorreram para os cargos de governador e prefeito, porém nunca para presidente (RUSSO *et al.*, 2020). Entretanto, viradas municipais e estaduais, conquistadas por presidenciáveis, ocorreram e, apesar de não terem alterado o resultado final, foram encaradas como indicadores de conquistas de votos pelos candidatos que disputavam o segundo turno (VELASCO; GELAPE, 2018) (UOL, 2014).

Viradas de resultados são difíceis de se conquistar, pois os eleitores dificilmente mudam seus votos no segundo turno e a taxa de abstenção tende a ser maior do que a do primeiro turno (RUSSO *et al.*, 2020). Em eleições polarizadas, a conquista de novos votos se torna ainda mais difícil, pois os eleitores assumem fortes posições de defesa de seu voto e se tornam menos disponíveis para mudanças de opiniões (PIERCE; LAU, 2019). As eleições presidenciais de 2022 foram marcadas pela forte polarização, onde os dois candidatos mais votados, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, concentraram, no primeiro turno, 91.63% dos votos válidos. Além disso, a polarização também se deu territorialmente, com Lula conquistando os votos de uma faixa territorial que incluiu parte da região Norte, a região Nordeste, e o estado de Minas Gerais, e Bolsonaro conquistando votos de uma faixa territorial complementar abrangendo as regiões Sul e Centro-Oeste, três estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e três estados da região Norte, Rondônia, Acre e Roraima.

Entretanto, ao observar o resultado do primeiro turno destas eleições no nível municipal, é possível notar que a maioria destas vitórias não foram unânimes. Dos 26 estados brasileiros, apenas em cinco os candidatos conquistaram vitória em todos os municípios: Rondônia, com vitória de Bolsonaro em todos os municípios, e Piauí, Ceará, Paraíba e Sergipe, onde Lula conquistou todas as vitórias municipais.

Ao observar apenas os municípios onde ocorreram viradas de resultado no entre turnos, notou-se que todos pertencem aos estados onde os candidatos não conseguiram obter 100% de vitória municipal. Logo, nestes estados, os municípios fizeram limite com outros que elegeram diferentes candidatos. Com base nessa observação, surgiu o questionamento que motivou este trabalho: o resultado eleitoral do primeiro turno da vizinhança municipal poderia sinalizar a possibilidade de virada de resultado de um determinado município? Em outras palavras, seria possível prever uma virada de resultado de um município utilizando dados de resultado eleitoral do primeiro turno de seus municípios vizinhos?

Para tanto, foi construído um *dataset* utilizando dados do resultado municipal do 1º. turno das eleições presidenciais de 2022 e implementado um algoritmo supervisionado de Aprendizado Profundo para a predição de viradas municipais por meio de tarefa de classificação binária. Não foram encontrados trabalhos relacionados que abordassem o uso de algoritmos de inteligência artificial para análise ou predição de viradas de resultado eleitoral, entretanto a revisão da literatura mostrou que a diferença percentual de votos entre os dois candidatos mais votados é um dado de grande importância neste contexto. Dessa forma, os dados que formaram o *dataset* estavam relacionados a essa diferença percentual, para cada município e para seus respectivos vizinhos, e a quantidade municípios vizinhos onde Lula ou Bolsonaro venceram no 1º. turno.

O algoritmo de Aprendizado Profundo implementado foi o *Multilayer Perceptron* (MLP). O objetivo era verificar se seria possível gerar um modelo capaz de prever as viradas municipais utilizando os dados de vizinhança selecionados para formar o *dataset*. Posteriormente, técnicas de Inteligência Artificial Explicável, do inglês *Explainable AI* (XAI), foram utilizadas para identificar padrões de acordo com a importância e o papel de cada um dos atributos do *dataset* na tomada de decisão do modelo. Os resultados encontrados mostraram que é possível realizar esta predição com sucesso e que a diferença percentual entre os dois candidatos mais votados é o atributo mais importante, porém com menos de 50% de impacto na decisão do modelo. Dessa forma, os atributos selecionados para representar a vizinhança municipal foram responsáveis pelos outros, aproximados, 50% de contribuição na decisão final do modelo.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção Revisão da Literatura são apresentados os principais conceitos sobre a Efeitos Vizinhança e *Spillover* Espacial e trabalhos relacionados em Viradas Municipais de Resultados em Eleições Presidenciais. Na Seção Metodologia é apresentada a descrição de como a proposta foi executada, incluindo a seleção de atributos, construção do *dataset* e implementação do

algoritmo. Na Seção Resultados e Discussão são apresentados e discutidos os resultados obtidos. Na Seção Considerações Finais são apresentadas a conclusão e sugestões para trabalhos futuros.

2. Revisão da Literatura

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos e trabalhos relacionados a proposta deste artigo.

2.1. Efeitos Vizinhança e *Spillover* Espacial

A relação entre território e voto é abordada por diversos autores da área de geografia eleitoral. A proximidade geográfica possibilita interações entre os eleitores por diferentes meios socioeconômicos, como redes de transporte, televisão, rádio, comércio, possibilitando a disseminação de propagandas eleitorais e a influência na decisão do voto. Essa dinâmica social onde as relações de proximidade e cotidiano influenciam no comportamento do voto é chamada de efeito vizinhança (PATTIE; JOHNSTON, 2000)(SILOTTO, 2013) (PATTIE; JOHNSTON, 2006).

O efeito vizinhança na decisão do voto foi observado de diferentes formas na literatura. Usando técnicas de econometria e análise de autocorrelação espacial, pesquisadores mostraram que municípios próximos tendem a ter resultado eleitoral parecido. Em (TERRON; SOARES, 2010) e (MARZAGÃO, 2013) os autores analisaram dados de votos de diferentes períodos eleitorais e encontraram autocorrelação espacial positiva entre os votos municipais e os candidatos que concorriam ao cargo de presidência. Em (TERRON; SOARES, 2010), foram analisados os votos municipais das eleições de 1994 a 2006 e em (MARZAGÃO, 2013) os votos municipais das eleições de 2010. Em (LIMA; MENEZES, 2015) os autores observaram que, nas eleições presidenciais de 2010, municípios mais favoráveis ao Partido dos Trabalhadores (PT) estavam circundados por municípios que também votaram neste partido e, de forma correlata, municípios fortemente favoráveis ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) estavam também circundados por municípios favoráveis a este partido.

Os autores em (LUSQUINHOS; REZENDE, 2022) analisaram dados de votos das eleições municipais de 2020 e encontraram autocorrelação espacial positiva entre os resultados dos bairros da cidade do Rio de Janeiro e os candidatos que concorriam aos cargos de vereança. Em (JACINTHO *et al.*, 2021) os autores utilizaram técnicas de autocorrelação espacial e análise de padrões para analisar dados municipais de todas as eleições que ocorreram de 1998 a 2018. Os achados mostraram que não apenas municípios vizinhos votaram de forma semelhante, mas como esse comportamento também ocorreu durante todo o intervalo temporal analisado. Logo, as mudanças municipais no comportamento eleitoral, neste período, também ocorreram de forma conjunta.

Trabalhos apontando semelhança de votos entre municípios vizinhos também foram encontrados em eleições de outros países. Em (DIZON, 2019) os autores utilizaram autocorrelação e correlação cruzada para analisar dados das eleições gerais de 2013 das Filipinas e, não apenas encontraram padrões na semelhança dos votos entre municípios vizinhos, como também na participação nas urna, ou seja, a quantidade de eleitores que compareceram para votar. Em (ABRIL, 2022) os autores utilizaram modelos de regressão logística para analisar a intenção de votos entre os candidatos Keiko Fujimori e Pedro Castillo para o segundo turno das eleições presidenciais de 2021 do Peru. Para tanto, os autores utilizaram um conjunto de dados formado por 27 atributos e os resultados mostraram que a macrorregião foi um dos atributos mais importantes na identificação dos padrões, juntamente com gênero, autoidentificação indígena, nível socioeconômico e identificação ideológica.

A proximidade territorial também possibilita que benefícios socioeconômicos de um município transbordem para seus vizinhos. Este fenômeno social é chamado de efeito *spillover* espacial e também pode influenciar na decisão do voto (LIMA; MENEZES, 2015). Por meio de técnicas de econometria, os autores em (SOARES; TERRON, 2008) investigam a relação entre programas sociais de transferência de renda e os votos das eleições presidenciais brasileiras de 2002 e 2006. Um dos achados desta investigação foi o aumento da autocorrelação espacial positiva entre municípios localizados ao redor de regiões beneficiadas por estes programas. Resultado semelhante foi encontrado em (LIMA; MENEZES, 2015), usando autocorrelação espacial, para as eleições de 2010, onde municípios beneficiados pelos transbordamentos econômicos positivos de municípios com maior proporção de famílias atendidas pelo programa Bolsa

Família se mostraram mais favoráveis a candidata Dilma Rousseff, do PT, do que ao candidato José Serra, do PSDB.

2.2. Viradas Municipais de Resultados em Eleições Presidenciais

Não foram encontrados trabalhos abordando análises ou previsões de viradas municipais ou estaduais no entre turnos de eleições presidenciais. Entretanto, foram encontrados trabalhos que se aproximaram desta proposta. Em (CEPESP, 2020) e (RUSSO *et al.*, 2020) os pesquisadores desenvolveram um modelo de regressão utilizando os dados do resultado do primeiro turno para prever o vencedor no segundo turno. Neste trabalho, os pesquisadores concluíram que a diferença de votos entre os dois candidatos mais votados é mais importante do que o percentual de votos obtidos no primeiro turno. Este achado corrobora com algumas matérias de veículos jornalísticos. Em (SCHNEIDER; QUEIROZ, 2022) uma análise de todas as eleições estaduais desde 1990 mostrou que viradas são mais prováveis de acontecer quando a diferença percentual entre o primeiro e segundo colocado é de até cinco pontos. Em (PEREIRA, 2006) foram analisados dados das eleições para presidente e governador entre 1989 e 2002 e um dos achados mostrou que a maioria das viradas ocorreram quando esta diferença entre os dois mais votados foi inferior a dez pontos percentuais.

Uma outra categoria de trabalhos com propostas próximas foram os relacionados a análises de mudanças na intenção de votos dos eleitores no entre turno. Em (ABRIL, 2022) os autores utilizaram modelos de regressão logística multinomial e um conjunto de dados com quase 30 atributos para identificar padrões dessa mudança entre os candidatos Keiko Fujimori e Pedro Castillo durante as eleições presidenciais de 2021 do Peru. Em (RUGE, 2018) os autores utilizaram dados sobre intenção de votos de um conjunto amostral de eleitores e cadeias de Markov para estimar a probabilidade da mudança entre os candidatos Juan Manuel Santos e Óscar Zuluaga nas eleições presidenciais da Colômbia de 2014.

3. Metodologia

A execução deste trabalho envolveu a construção de um *dataset* contendo dados do resultado eleitoral do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 de municípios brasileiros e de seus respectivos vizinhos limítrofes. Para analisar estes dados, o algoritmo MLP foi utilizado para gerar um modelo de classificação binária. Esta abordagem foi selecionada por se considerar que se um modelo for capaz de distinguir, com boa performance, municípios virados de não virados, então ele conseguiu generalizar os padrões que diferenciam estas duas classes. Logo, ele evidencia que é possível realizar essa diferenciação utilizando os dados selecionados para formar o *dataset*. Por fim, técnicas de Importância de Variável e Gráficos de Dependência Parcial foram utilizadas para investigar o modelo gerado e identificar quais e como os atributos foram importantes na diferenciação entre as classes pelo modelo.

A implementação do algoritmo MLP foi realizada utilizando a linguagem de programação Python e o *framework open-source* H2O. As implementações relacionadas ao *dataset* foram feitas com a biblioteca de análise de dados Pandas. Os gráficos apresentados nesta seção foram gerados utilizando a ferramenta de visualização Tableau Public. A implementação completa está disponível em <omitido>. Nas subseções a seguir serão apresentadas em detalhes a construção do *dataset* e a implementação da proposta.

3.1. Construção do Dataset

A construção do *dataset* envolveu duas principais etapas: a seleção dos municípios que fariam parte da base de dados e a definição dos atributos que seriam utilizados para representar o efeito vizinhança. Os dados utilizados nesta etapa foram extraídos da base de votos do TSE das eleições presidenciais de 2022, disponível em <<https://dadosabertos.tse.jus.br/>>.

Nas eleições presidenciais de 2022, dos 5.568 municípios brasileiros mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, apenas 251 tiveram viradas municipais de resultado presidencial do primeiro para o segundo turno. Logo, a utilização de dados de todos os municípios brasileiros resultaria em um conjunto de dados fortemente desbalanceado, com 251 municípios representando a classe dos virados e 5.319 a classe dos não virados. Dessa forma, três critérios, baseados em análise exploratória dos dados de 2022, foram adotados para selecionar quais municípios fariam parte da base de dados final.

O primeiro é que o candidato Lula não obteve nenhuma virada municipal. Logo, não houve, nestas eleições, exemplos municipais de treinamento onde Bolsonaro venceu no 1º turno e Lula no 2º turno. Assim, optou-se por excluir todos os municípios que tiveram Bolsonaro como vencedor no primeiro turno. Essa exclusão também impactou na posterior interpretação dos resultados, visto que limitou o modelo a uma classificação binária relacionada a municípios onde Bolsonaro conquistou ou não uma virada de resultado. O segundo foi a exclusão de viradas envolvendo empates, visto que estes casos não fizeram parte do escopo deste trabalho, estes municípios também foram eliminados.

O terceiro foi relacionado a diferença percentual de votos entre os candidatos mais votados dos municípios virados. Observou-se que o valor da diferença percentual em todas as viradas municipais foi inferior a 10%. Logo, optou-se por excluir todos os municípios com diferença percentual igual ou superior a 10%. Aplicação destes três critérios de exclusão resultou em um *dataset* com 423 municípios, onde 251 eram os municípios que tiveram viradas municipais e 172 os que não tiveram viradas. O desbalanceamento não foi eliminado, porém foi significativamente reduzido.

A próxima etapa envolveu a definição dos atributos que representariam o efeito vizinhança. Dada a importância já apontada da diferença percentual entre os candidatos mais votados, optou-se por adotar este dado como atributo não só para o município em si, mas também para seus respectivos vizinhos. Além disso, para enriquecer a análise, a quantidade de vitórias obtidas por cada candidato na vizinhança municipal também foi adotada como atributo. A Tabela 1 apresenta os seis atributos definidos para formar o *dataset*.

#	Atributo	Descrição
1	DIF_PCT_VOTOS_1T	Diferença entre o percentual de votos válidos recebidos pelos dois candidatos mais votados de cada município no 1º. turno.
2	MEDIA_DIF_PCT_LULA	Média da diferença entre o percentual de votos válidos recebidos pelos dois candidatos mais votados de cada município vizinho que elegeram Lula no 1º. turno.
3	MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO	Média da diferença entre o percentual de votos válidos recebidos pelos dois candidatos mais votados de cada município vizinho que elegeram Bolsonaro no 1º. turno.
4	QTD_N_VIZ_LULA	Quantidade de municípios vizinhos que tiveram Lula como vencedor no 1º. turno
5	QTD_N_VIZ_BOLSONARO	Quantidade de municípios vizinhos que tiveram Bolsonaro como vencedor no 1º. turno
6	VIROU_RESULTADO	Variável meta que pode assumir os valores “SIM” e “NÃO”

Tabela 1: Lista e definição dos atributos que formaram o *dataset*.

O atributo `DIF_PCT_VOTOS_1T` é o valor da diferença percentual de votos obtidos pelos dois candidatos mais votados de cada município. Com exceção do atributo meta, este é o único que informa um dado sobre o município em si. Os demais informam sobre o resultado eleitoral dos municípios vizinhos.

Para obter os valores referentes aos municípios vizinhos foi necessário, primeiramente, definir o que seria considerado vizinhança de um município. Em análise espacial existem três tipos de vizinhança geográfica: *rook*, *bishop* e *queen*. No tipo *rook*, são considerados vizinhos os municípios que fazem limite a norte, sul, leste ou oeste, ou seja, que compartilham limites de borda. No tipo *bishop*, são considerados vizinhos os municípios que fazem limite de vértices. No tipo *queen*, são considerados vizinhos os municípios que fazem qualquer tipo de limite, ou seja, de borda ou de vértice (FOTHERINGHAM; ROGERSON, 2008). Para este trabalho, foi adotado o tipo *queen* de vizinhança municipal.

Definido o tipo de vizinhança, foi realizada a identificação dos municípios vizinhos de cada município do *dataset*. Para tanto, foi utilizado o GeoPandas ¹ e o arquivo *shapefile* das malhas municipais brasileiras de 2022, disponível no site do IBGE ².

1 GeoPandas é um *framework* open-source disponível em <<https://geopandas.org/>>

2 <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>

Extraída a lista de municípios vizinhos, o próximo passo foi obter os valores para os atributos definidos nos itens de 2 a 5 da Tabela 1. Dado que os municípios brasileiros possuem diferentes quantidades de municípios vizinhos, optou-se por calcular o valor da diferença percentual de votos dos vizinhos em duas agregações: `MEDIA_DIF_PCT_LULA`, sendo a média da diferença percentual de votos dos municípios vizinhos que elegeram Lula, e `MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO`, como a média da diferença percentual de votos dos municípios vizinhos que elegeram Bolsonaro.

Para finalizar, os últimos dois atributos sobre vizinhança representavam a quantidade de municípios vizinhos que tiveram como vencedor no primeiro turno Lula, `QTD_N_VIZ_LULA`, ou Bolsonaro, `QTD_N_VIZ_BOLSONARO`. Dada a variação na quantidade de municípios vizinhos, optou-se por utilizar o valor normalizado, obtido por meio do cálculo Z-Score.

Dado que o algoritmo a ser treinado com estes dados executará uma tarefa de classificação binária, ao atributo meta, identificado como `VIROU_RESULTADO` na Tabela 1, foram definidos os valores “SIM”, para todos os municípios onde ocorreu virada de resultado, e “NÃO”, para os demais municípios onde não houve virada de resultado. Com o *dataset* finalizado, o próximo passo foi a implementação do modelo de classificação, que será apresentado na subseção seguinte.

3.2. Implementação da Proposta

Nesta etapa ocorreu a implementação do algoritmo MLP para gerar o modelo de classificação. Diferentes algoritmos foram testados, porém apenas os de Aprendizado Profundo apresentaram bons resultados. Algoritmos lineares tiveram muitos erros de classificação e métricas abaixo de 70%. Algoritmos baseados em árvore alcançaram resultados melhores, porém mediante sobreajuste do modelo (*overfitting*). A implementação mais simples de Aprendizado Profundo, o MLP, gerou um modelo com boa capacidade de generalização e bons valores de métricas.

O MLP é um algoritmo de aprendizado profundo supervisionado. Sua arquitetura é formada por neurônios totalmente conectados nas camadas de entrada, ocultas e de saída. Cada neurônio possui um peso inicial e uma função de ativação e o sinal é propagado para frente (*feedforward*) da camada de entrada até a camada de saída. Nesta última camada, uma função perda é utilizada para calcular a diferença entre o resultado predito e o resultado esperado. Esta diferença é então utilizada para atualizar os valores dos pesos dos neurônios por meio de retropropagação (*backpropagation*), de forma que se obtenha a minimização do erro na próxima propagação (SARKER, 2021).

Neste trabalho, o algoritmo MLP foi implementado com cinco neurônios na camada de entrada, representando cada atributo do *dataset*, duas camadas ocultas com 30 neurônios e dois neurônios na camada de saída, dada a natureza binária da tarefa. As funções de ativação *TanH* e *Softmax* foram utilizadas nas camadas ocultas e de saída, respectivamente. O treinamento e validação interna do modelo ocorreu com 1.000 épocas e validação cruzada *k-fold* com $k = 15$. A função de otimização utilizada foi a Gradiente Descendente, a única disponibilizada pelo *framework* no momento da implementação para trabalho. Esta configuração foi a selecionada, pois foi a que retornou melhor desempenho após sequências de testes.

Por fim, a otimização por hiperparâmetros foi aplicada para tratar o desbalanceamento do *dataset*. Assim, as classes majoritárias foram subamostradas e as minoritárias sobreamostradas. Os resultados obtidos pelo modelo gerado e discussões são apresentados na próxima seção.

4. Resultados e Discussões

O desempenho do modelo gerado foi avaliado de acordo com cinco métricas: Matthews Correlation Coefficient (MCC), Precisão, *Recall*, *Specificity* e *Logloss*. O MCC avalia o desempenho do modelo utilizando os quatro valores da matriz de confusão: verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Resultados próximos a 1 indicam que o modelo foi capaz de realizar previsões corretas tanto para classe positiva quanto para a negativa. O MCC é indicado para problemas de classificação binária e casos com *datasets* desbalanceados. É considerado por alguns pesquisadores como uma boa substituição para as métricas Acurácia e F1-Score (FOODY, 2023) (CHICCO; JURMAN, 2020).

A precisão mede o percentual de predições positivas corretas dentre todas as predições positivas realizadas pelo modelo. No contexto deste trabalho, a precisão avalia quantas das viradas preditas pelo modelo realmente ocorreram. Um valor alto de precisão indica baixa existência de falsos positivos.

O *Recall* mede o percentual de casos de verdadeiros positivos classificados pelo modelo, ou seja, quantas das viradas que realmente aconteceram foram corretamente preditas. Por outro lado, *Specificity* avalia o quão bom é o desempenho do modelo na classificação de verdadeiros negativos, ou seja, quantas das viradas que não ocorreram foram corretamente preditas pelo modelo. Por fim, a função custo *Logloss* foi utilizada para medir o quão distante o resultado predito estava do verdadeiro resultado. Quanto mais próximo de zero é o valor da *Logloss*, menor é o tamanho do erro cometido pelo modelo.

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelo modelo para cada uma das métricas apresentadas, considerando *threshold* = 0.5.

MCC	Precisão	Recall	Specificity	Logloss
95.10%	97.25%	98.80%	95.93%	0.06

Tabela 2: Métricas obtidas pelo modelo gerado em valores percentuais.

Pelos valores apresentados na Tabela 2 é possível notar que o modelo teve bom desempenho, com todos os valores de métricas a partir de 95% e erro *Logloss* próximo a zero. O MCC de 95.10% evidencia que o modelo foi capaz de classificar quase todas as viradas e não viradas de forma correta. A Precisão de 97.25% indica que a presença de falsos positivos foi quase nula. O *Recall* de 98.80% e *Specificity* de 95.93% mostram que o modelo foi capaz de classificar corretamente tanto verdadeiros positivos, viradas, quanto verdadeiros negativos, não viradas. Por fim, o *Logloss* de 0.06 mostra que os erros cometidos foram próximos do acerto. Os bons resultados obtidos pelo modelo mostraram que, para as eleições presidenciais de 2022, foi possível prever viradas municipais de resultados presidenciais utilizando os atributos propostos neste trabalho.

Para verificar como cada um dos atributos contribuiu para as tomadas de decisão do modelo, foram utilizadas duas técnicas. A Importância da Variável por Permutação, do inglês *Permutation Variable Importance*, avalia o quanto cada um dos atributos utilizados para gerar o modelo influenciaram nas decisões preditivas do modelo. Para tanto, esta técnica altera os valores assumidos pelos atributos e mede o impacto causado no resultado da predição. Quanto maior o impacto, mais importante este atributo é para o modelo (LOH; ZHOU, 2021). Os Gráficos de Dependência Parcial, do inglês *Partial Dependence Plot* (PDP), apresentam como se dá a relação entre os atributos do *dataset* e a variável meta de acordo com o intervalo de valores possíveis de serem assumidos (FRIEDMAN, 2001).

A Figura 1 apresenta os resultados de importância de variável. Dada a natureza aleatória deste algoritmo, as barras em azul apresentam o valor percentual médio da importância para cada atributo em 50 execuções.

Figura 1: Percentual de Importância de cada atributo para o modelo em ordem decrescente.

O gráfico da Figura 1 mostra que a diferença percentual entre os dois mais votados do município (*DIF_PCT_VOTOS_1T*) foi o atributo considerado mais importante, com contribuição média de 38.27% na tomada de decisão do modelo. O segundo atributo mais decisivo para o modelo foi a quantidade normalizada

de municípios vizinhos que tiveram como vencedor no primeiro turno Jair Bolsonaro (QTD_N_VIZ_BOLSONARO), com contribuição média de 17.56%.

O terceiro atributo apresentado na Figura 1 foi a quantidade normalizada de municípios vizinhos que elegeram Lula no primeiro turno (QTD_N_VIZ_LULA), com média de importância de 16.42%. Os últimos dois atributos, a média da diferença percentual entre os dois mais votados dos municípios vizinhos onde Bolsonaro e Lula venceram no primeiro turno, foram os menos importantes para o modelo. Os percentuais médios de importância para MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO e MEDIA_DIF_PCT_LULA foram 14.72% e 13.36%, respectivamente.

De forma geral, o atributo DIF_PCT_VOTOS_1T ser considerado o mais importante vai de acordo com os achados descritos na revisão da literatura. Entretanto, pela Figura 1, é possível observar que ele é responsável por menos de 50% da decisão do modelo, fazendo com os atributos de vizinhança, somados, sejam responsáveis pela outra parcela da predição. Dessa forma, pode-se concluir que, apesar da alta importância, predições utilizando apenas DIF_PCT_VOTOS_1T não retornariam bons resultados, o que leva os atributos de vizinhança a ter grande contribuição na qualidade da predição.

Para detalhar a análise, Gráficos PDP foram gerados para visualizar como cada atributo impacta na decisão do modelo, na medida em que se varia os valores possíveis de serem assumidos. A Figura 2 apresenta o gráfico PDP para o atributo DIF_PCT_VOTOS_1T.

Figura 2: Gráfico PDP para o atributo DIF_PCT_VOTOS_1T

Pela curva descrita no gráfico da Figura 2 é possível observar que quanto menor o valor de DIF_PCT_VOTOS_1T, maior é o valor percentual da resposta média do modelo, ou seja, maior é a probabilidade de ocorrer uma virada de resultado no município em questão. A resposta média do modelo é superior a 90% quando DIF_PCT_VOTOS_1T é inferior a 2% e fica abaixo de 50% quando este atributo é maior que 5%.

Figura 3: Gráfico PDP para os atributos QTD_N_VIZ_BOLSONARO e QTD_N_VIZ_LULA

A Figura 3 apresenta as curvas PDP para os atributos QTD_N_VIZ_BOLSONARO, em azul e QTD_N_VIZ_LULA, em vermelho. Para QTD_N_VIZ_BOLSONARO é possível notar que, de forma geral, a

probabilidade de virada aumenta na medida em que aumenta também a quantidade de vizinhos que elegeram Bolsonaro no primeiro turno. A curva inicia com resposta média de 56% e se aproxima de 100% no valor máximo normalizado de vizinhos.

Para QTD_N_VIZ_LULA, a probabilidade de virada inicia próxima a 80%, porém cai rapidamente para 58% quando a quantidade normalizada de vizinhos que elegeram Lula atinge -0.25, equivalente a três municípios. Após este valor, a resposta média possui pouca variação, indicando que quantidades de vizinhos acima de 3 não possuem impacto no modelo. Por fim, ambas as curvas estão localizadas acima de resposta média de 50%, o que indica que estes atributos não impactam diretamente na predição de uma não virada.

Figura 4: Gráfico PDP para os atributos MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO e MEDIA_DIF_PCT_LULA

Por fim, o gráfico da Figura 4 apresenta as curvas PDP para os atributos MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO e MEDIA_DIF_PCT_LULA. As extensões foram diferentes, pois o valor máximo de MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO foi de 41.19%, o de MEDIA_DIF_PCT_LULA foi de 69.18%, mostrando que as diferenças percentuais nos municípios que elegeram Lula foram mais amplas do que nos municípios que elegeram Bolsonaro.

O atributo MEDIA_DIF_PCT_LULA é o que possui menor importância para o modelo e, ao observar sua curva, é possível notar que ela não causa grandes impactos de decisão. Com poucas variações, a resposta média inicia em 70.56% e finaliza em 62.21%. Por outro lado, o atributo MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO descreve um comportamento, aparentemente, contraintuitivo. De forma geral, o gráfico mostra que, a partir de 18%, a probabilidade de virada reduz na medida em que MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO aumenta. Em outras palavras, quanto mais vantajosas as vitórias de Bolsonaro na vizinhança, mais difícil seria para Bolsonaro conquistar a virada no município em questão.

Ao analisar os dados para compreender o comportamento desta curva, foi observado que valores altos de MEDIA_DIF_PCT_BOLSONARO foram mais frequentes quando DIF_PCT_VOTOS_1T assumiu valores acima de 4%, ou seja, quando a probabilidade de virada está próximo a 50%.

5. Considerações Finais

Este trabalho visou analisar a influência do resultado de primeiro turno de municípios vizinhos na virada de resultado municipal no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Nestas eleições ocorreram 251 viradas municipais de resultado distribuídas por 21 estados brasileiros. Em todos estes municípios a virada de resultado elegeu o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno.

Viradas de resultado não são fáceis de serem conquistadas e em eleições polarizadas elas se tornam ainda mais difíceis, pois os eleitores dificilmente mudam seus votos no segundo turno e, historicamente, as abstenções aumentam. Entretanto, considerando que em 2022 a polarização também se deu territorialmente, considerou-se a possibilidade da vizinhança municipal de um município ser um indicativo sobre uma possível virada de resultado no segundo turno. A pesquisa na literatura mostrou que a diferença de pontos entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno é um importante indicativo de virada, porém também mostrou a existência de uma relação indireta entre vizinhança municipal e votos por meio dos efeitos vizinhança e *spillover*.

Assim, para realizar a investigação proposta, foi construído um *dataset* contendo um atributo referente a diferença percentual entre os candidatos mais votados do município e quatro atributos relacionados ao resultado eleitoral do primeiro turno dos municípios vizinhos limítrofes. Estes atributos foram a média da diferença percentual dos municípios vizinhos que elegeram Lula ou Bolsonaro e a quantidade de municípios vizinhos que elegeram estes candidatos. Utilizando estes dados, foi construído um modelo de classificação com o algoritmo de Aprendizagem Profunda Multilayer Perceptron.

Os bons resultados de desempenho do modelo mostraram não apenas que era possível prever viradas municipais como também que existiam padrões que diferenciavam os municípios virados dos não virados. As técnicas de Importância de Variável e Gráficos de Dependência Parcial foram utilizadas para conseguir compreender melhor estes padrões e como eles se comportaram nas tomadas de decisão do modelo. Assim, foi possível atestar que, apesar dos atributos de vizinhança não terem sido considerados os mais importantes pelo modelo, eles conjuntamente responderam por aproximadamente metade do impacto na tomada de decisão, contribuindo para a qualidade das previsões realizadas.

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se utilizar dados de eleições menos polarizadas, como as de 2002, para verificar o peso da importância do resultado eleitoral da vizinhança municipal. Além disso, pode-se também investigar a possibilidade de inferir viradas estaduais a partir de previsões de viradas municipais. Ainda com relação a dados, pode-se considerar o enriquecimento do *dataset* com a adição de novos atributos geográficos, como as relações de influência existentes entre municípios e centros urbanos brasileiros (IBGE, 2018).

Por fim, uma outra sugestão está relacionada a solução tecnológica utilizada para implementar a análise deste trabalho. Uma limitação desta pesquisa foi a necessidade de agrupar os dados dos municípios vizinhos em médias aritméticas ou contabilização do total de municípios vizinhos para cada candidato vencedor. Uma alternativa para proporcionar uma análise menos agregada poderia ser a modelagem dos dados como um grafo, onde cada município seria representado como um nodo, contendo seus respectivos dados, e a vizinhança como vértices. Posteriormente, poderia se utilizar técnicas de Aprendizado de Máquina em Grafos, do inglês *Graph Machine Learning*, para realizar tarefas de classificação ou identificação de padrões.

Referências

ABRIL, Henry A. ¿ Campaña, medios o estructura? Comportamiento electoral en la Segunda Vuelta Presidencial peruana. **XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política**. Online. 2022

CEPESP. Pesquisadores do Cepesp desenvolvem método para estimar probabilidade de vitória no segundo turno. 2020. Disponível em: <<https://www.cepesp.io/pesquisadores-do-cepesp-desenvolvem-metodo-para-estimar-probabilidade-de-vitoria-no-segundo-turno/>>. Acesso em 23/04/2023.

CHICCO, Davide; JURMAN, Giuseppe. The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. **BMC Genomics**, v. 21, n. 1, p. 1-13, 2020.

DIZON, Dennis P. Spatial Autocorrelation and Crosscorrelation Analysis of Voting Participation in the Philippines. **Geomundus Conference**. 2019

FOODY, Giles M. Challenges in the real world use of classification accuracy metrics: From recall and precision to the Matthews correlation coefficient. **Plos one**, v. 18, n. 10, p. e0291908, 2023.

FOTHERINGHAM, Stewart; ROGERSON, Peter A. The SAGE handbook of spatial analysis. **Sage**, 2008.

FRIEDMAN, Jerome H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. **Annals of statistics**, p. 1189-1232, 2001.

IBGE. REGIC - Regiões de Influência das Cidades. 2018. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=sobre>>. Acesso em 02/08/2023.

JACINTHO, Lucas H. M. et al. Analysing spatio-temporal voting patterns in brazilian elections through a simple data science pipeline. **Journal of Information and Data Management**. 2021.

LIMA, Ricardo C. A.; MENEZES, Tatiane A.. Uma análise espacial das eleições presidenciais brasileiras de 2010. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 45, n. 3, p. 557-583, 2015.

ALOH, Wei-Yin; ZHOU, Peigen. Variable importance scores. **Journal of Data Science**, v. 19, n. 4, p. 569-592. 2021.

LUSQUIÑOS, Mathias M. A.; REZENDE, Eduardo. A influência de fatores espaciais nas eleições municipais do Rio de Janeiro em 2020. XLVI Encontro da ANPAD. 2022.

MARZAGÃO, Thiago. A dimensão geográfica das eleições brasileiras. *Opinião Pública*, v. 19, p. 270-290, 2013.

PATTIE, Charles; JOHNSTON, Ron. People who talk together vote together: an exploration of contextual effects in Great Britain. **Annals of the Association of American Geographers**. 2000.

PATTIE, Charles; JOHNSTON, Ron. Putting Voters in Their Place: Geography and Elections in Great Britain, USA: **Oxford University Press**. 2006.

PEREIRA, Merval. **VIRADA DIFÍCIL**. 2006. Disponível em: <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/401593/noticia.htm>>. Acesso em 23/04/2023.

PIERCE, Douglas R.; LAU, Richard R. Polarization and correct voting in US presidential elections. **Electoral Studies**, v. 60, p. 102048, 2019.

RUGE, William F. A. Estimación del cambio en la intención de voto entre primera y segunda vuelta usando probabilidades de transición bajo muestras complejas. **Universidad Nacional de Colombia**. 2018.

RUSSO, Guilherme; AVELINO, George; PIMENTEL, Jairo. VOTO A VOTO: As (difíceis) viradas de segundo turno. **CEPESP**. 2020. Disponível em: <<https://www.cepesp.io/%EF%BB%BFvoto-a-voto-as-dificeis-viradas-de-segundo-turno/>>. Acesso em 23/04/2023.

SARKER, Iqbal H. Deep learning: a comprehensive overview on techniques, taxonomy, applications and research directions. **SN Computer Science**, v. 2, n. 6, p. 420, 2021.

SCHNEIDER, Victor; QUEIROZ, Vitória. Virada no 2o turno é mais comum quando vantagem é de até 5 pontos. 2022. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/eleicoes/virada-no-2o-turno-e-mais-comum-quando-vantagem-e-de-ate-5-pontos>>. Acesso em 26/04/2023.

SILOTTO, Grazielle C. As Conexões do Voto: A Influência das Relações Socioeconômicas no Nível Local sobre a Escolha do Eleitor. **Anais III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política**. Curitiba – PR. 2013.

SOARES, Gláucio A. D.; TERRON, Sonia L. Dois Lulas: a geografia eleitoral da reeleição (explorando conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial). **Opinião Pública**, v. 14, p. 269-301, 2008.

TERRON, Sonia L.; SOARES, Gláucio A. D. As bases eleitorais de Lula e do PT: do distanciamento ao divórcio. **Opinião pública**, v. 16, p. 310-337, 2010.

UOL. Mais de 300 municípios 'viraram a casaca' no 2º turno. 2014. Disponível em:

<<https://www.uol.com.br/eleicoes/2014/noticias/2014/10/27/mais-de-300-municipios-viram-casaca-no-2-turno.htm>>. Acesso em 26/04/2023

VELASCO, Clara; GELAPE, Lucas. Haddad vira em 1 estado e em 117 cidades; Bolsonaro fatura 25 municípios vencidos pelo PT no 1º turno. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/29/haddad-vira-em-1-estado-e-em-116-cidades-bolsonaro-fatura-25-municipios-vencidos-pelo-pt-no-1o-turno.ghtml>>. Acesso em 26/04/2023.